

La ilusión de la significancia en la era digital: el valor-p y la automatización de la inferencia

Prof. Jorge Iván Pérez Rave

Grupo de investigación IDINNOV, investigacion@idinnov.com

1. Introducción

En muchos ámbitos académicos y organizacionales, el valor-p se ha convertido en un criterio operativo estándar para decidir si un resultado merece atención, usualmente a partir de umbrales convencionales como $p < 0.05$. Esta práctica facilita decisiones rápidas, pero reduce la inferencia estadística a un juicio binario basado en un único número, desplazando el análisis del diseño del estudio, la magnitud del efecto, el soporte teórico y el contexto del problema.

Este fenómeno se intensifica en la era digital, caracterizada por una producción creciente y continua de datos, uso extensivo de herramientas analíticas, proliferación de métricas y dashboards, y una frecuente presión organizacional por decisiones rápidas. En este contexto, la inferencia estadística tiende a integrarse en flujos operativos “ágiles”, donde los resultados numéricos se consumen con poca reflexión teórica y metodológica, favoreciendo interpretaciones simplificadas y validaciones automáticas basadas en umbrales convencionales.

Bajo esa óptica, el valor-p informa sobre la compatibilidad de los datos con una hipótesis nula específica, bajo supuestos concretos, por lo que un resultado estadísticamente significativo no implica que sea relevante o accionable, ni que la conclusión sea más confiable. El valor-p no informa sobre el tamaño del efecto ni sobre su impacto práctico, y su interpretación depende en gran medida del tamaño de la muestra. Asimismo, en ámbitos no experimentales, frecuentes en la gestión de organizaciones, el valor-p tampoco da lugar a asumir direccionalidad causal (ej., sentido causal del efecto: flecha desde A hacia B, o desde B hacia A), ya que esto es altamente dependiente de la teoría de soporte y de las hipótesis estructurales del modelo. En consecuencia, la inferencia centrada meramente en el valor-p deja de ser un insumo para el razonamiento y pasa a funcionar como un criterio de validación automática.

Este uso simplificado se consolida tanto en el ámbito académico, donde la significancia actúa como filtro de publicación, como en escenarios organizacionales, en los que se emplea como justificación técnica de decisiones tales como asignación de recursos, priorización de iniciativas, diseño de políticas internas y adopción de modelos predictivos, sin evaluar su estabilidad, su coherencia teórica y contextual, ni su desempeño fuera de la muestra.

Este ensayo describe algunos de sus riesgos e implicaciones, así como estrategias para complementarlo, con miras a un proceso inferencial más fundamentado, realista y útil para la toma de decisiones organizacionales.

2. Significancia y tamaño muestral en la era digital

La Figura 1 ilustra este problema en un entorno de análisis con alto volumen de datos. En ella se muestra la proporción de veces que una variable resulta estadísticamente significativa ($\beta_j \neq 0$) en el modelo estimado, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, considerando múltiples submuestras extraídas aleatoriamente de un conjunto de miles de observaciones y cientos de predictores potenciales.

Figura 1. Evaluación de la estabilidad de las variables mediante MINREM_2.0, en Python. Muestra: 30.000 observaciones, variables: 300, duración: 9,07 minutos. Datos de la American Housing Survey 2011 (U.S. Census Bureau y HUD), con extensión propia en número de variables para aumentar la complejidad del análisis ilustrativo. Fuente: Pérez-Rave (2025a).

La Figura 1 describe una serie de curvas, cada una representando el comportamiento de una variable a medida que aumenta el tamaño de muestra; por ende, permite examinar la estabilidad de las variables. Al respecto, revela, en el sentido operativo habitual del contraste de hipótesis, que la significancia estadística no es una propiedad inherente del objeto analizado en el modelo, sino una respuesta altamente dependiente de las condiciones bajo las cuales dicho objeto se observa, en particular, del tamaño muestral. Así, a medida que la muestra crece, variables con efectos pequeños, inestables o poco informativos comienzan a cruzar sistemáticamente el umbral de significancia.

Este comportamiento genera una ilusión de objetividad: lo que “sale significativo” adquiere estatus de verdad operativa, independientemente de su tamaño de efecto, su estabilidad o su relevancia teórico/práctica. En consecuencia, la significancia pierde capacidad informativa y se convierte en un artefacto del tamaño de la muestra. El énfasis exclusivo en el valor-p

favorece, además, modelos ajustados a los datos disponibles, pero con bajo desempeño en nuevos escenarios, lo que incrementa el riesgo decisional.

El problema, por tanto, no es el valor-p como herramienta estadística, sino su uso como criterio exclusivo de validación, en sustitución de un análisis que incorpore magnitud del efecto, incertidumbre y comportamiento fuera de muestra.

3. Alternativas para complementar el valor-p

Incorporar información sobre la magnitud de la estimación (tamaño de efecto) y la precisión con la que se obtiene (intervalos de confianza) permite una mejor comprensión de los resultados y de los límites implicados en la toma de decisiones basada en evidencia.

Además, examinar la estabilidad y la replicabilidad de los hallazgos posibilita evaluar si estos se mantienen cuando cambian los datos, su estructura o el conjunto de predictores considerados. Para ello, resultan útiles el remuestreo y la validación fuera de muestra (ej., validación cruzada), así como métodos de selección y regularización de variables, entre ellos LASSO y MINREM (Pérez-Rave et al., 2019; Pérez-Rave, 2025b).

De igual forma, el análisis de sensibilidad es otra estrategia útil para examinar cómo varían las conclusiones ante cambios en las decisiones metodológicas, como los supuestos del modelo, los criterios de inclusión de variables o el preprocesamiento de los datos.

En sí, un enfoque integrado (soporte teórico, valor-p, remuestreo, validación cruzada, análisis de sensibilidad) favorece una interpretación más realista de los resultados y su alcance, y conduce a recomendaciones más asertivas y accionables, con menor riesgo decisional, costos de error y decisiones irreversibles en ámbitos individuales y organizacionales.

4. Conclusión

El valor-p aporta información relevante, pero no es suficiente como criterio único de inferencia estadística y decisión, especialmente en escenarios de alta dimensionalidad, como es frecuente en la era digital. Un análisis sólido amerita complementarlo con tamaños de efecto, intervalos de confianza, evaluaciones de estabilidad, validación externa y coherencia teórica.

En última instancia, el valor de la analítica no reside en cruzar un umbral de significancia, sino en producir evidencia original, confiable, replicable y útil para orientar decisiones responsables y efectivas en contextos reales.

Referencias:

Mullainathan, S., & Spiess, J. (2017). Machine Learning: An Applied Econometric Approach. *Journal of Economic Perspectives* 31 (2): 87–106.

Pérez-Rave, J. I., Correa-Morales, J. C., & González-Echavarría, F. (2019). A machine learning approach to big data regression analysis of real estate prices for inferential and predictive purposes. *Journal of Property Research*, 36(1), 59-96. <https://doi.org/10.1080/09599916.2019.1587489>.

Pérez-Rave, J. I. (2025a). De las Variables en el Big Data a las Personas en la Vida Cotidiana. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14947977>.

Pérez-Rave, J. I. (2025b). MINREM_2.0: Optimización metodológica y computacional para la selección de variables en modelos predictivos (Documento interno). Grupo de Investigación IDINNOV.

Cómo citar:

Pérez-Rave, J. I. (2025). La ilusión de la significancia en la era digital: el valor-p y la automatización de la inferencia. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18002430>.